

AXBOROT URUSHI VA DEZINFORMATSIYA: “VATANPARVAR” GAZETASI MISOLIDA

Ilmira SHUKURLAYEVA,

O'zJOKU magistranti,

alizodailmira@gmail.com,

ORCID: 0009-0007-7939-926X

Annotatsiya. Ushbu tezis axborot urushi kontekstida dushmanni dehumanizatsiya qilish va unga nisbatan nafrat uyg'otish mexanizmini tahlil qiladi. Matnlarda tarixiy alluziyalar, qahramon shaxslar va hissiy apellyatsiyalar orqali o'quvchida milliy birdamlik, vatan himoyasi va mas'uliyat tuyg'usini shakllantirish ko'rsatib berilgan. Harbiy va fuqarolik nuqtai nazardan yozilgan matnlar jamiyatni birlashtirish, davlat siyosatini qo'llab-quvvatlash va psixologik ta'sir vositalarini yaratishda strategik ahamiyatga ega. Natijada, matnlar nafaqat voqealarni yoritadi, balki o'quvchini hissiy va psixologik jihatdan milliy burch va himoyaga chaqirilgan shaxs sifatida tayyorlaydi.

Kalit so'zlar: axborot urushi, dehumanizatsiya, nafrat, hissiy apellyatsiya, milliy birdamlik, vatan himoyasi, psixologik ta'sir

Kirish

XXI asrda axborot nafaqat global resurs, balki harbiy va siyosiy strategik vositaga aylangan. “Axborot urushi” atamasi sovuq urush davrida paydo bo'lib, bugungi kunda insoniyat va davlatlar taqdiriga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Axborot urushi sharoitida media platformalari jamiyat ongini boshqarish, xulq-atvorni shakllantirish va noto'g'ri ma'lumotlar tarqatish vositasiga aylanadi.

Ommaviy axborot vositalarining kommunikativ ta'sirini tahlil qilish siyosatchilar, xavfsizlik bo'yicha ekspertlar va demokratik institutlar uchun muhim bo'lib, manipulyatsiyaga qarshi strategiyalarni ishlab chiqishda yordam beradi.

Ushbu tadqiqot “Vatanparvar” gazetasidagi maqolalar misolida axborot urushi va dezinformatsiya sharoitida til va nutq manipulyatsiyasi, psixologik ta'sir mexanizmlari va auditoriyaga ta'sir usullarini o'rganishga qaratilgan.

Natija va mulohazalar

Axborot almashinuvining jadal sur'atlarda rivojlanayotgan davrda yashayapmiz. Axborot jamoatchilik fikrini shakllantirish uchun ishlatiladi va qaror qabul qilishga ta'sir qiladi. Bu dushman tomonida sodir etilgan vahshiylikni ta'kidlash, o'z harakatlarini oqlab, o'zini jabrlanuvchi va adolatsizlik himoyachisi sifatida tasvirlashni o'z ichiga oladi. Qurolli to'qnashuvlarda axborotni qanday omma e'tiboriga taqdim qilingani va uni jamoat qanday qabul qilgani juda muhim o'rinlarda turadi.

“Vatanparvar” gazetasining 2000-yil 15-avgust sanasidagi sonida Katta leytenant A.Safarov muallifligida “Farxodlarning qalbi oyoqqa turdi” nomli maqolasi chop etilgan. Unda:

“Bugun millat qalbida ana shunday bedorlik. Yurtiga, muqaddas tuprog'iga bir to'da g'alamis, qonxo'r kimsalar, dinni niqob qilib olgan, og'ufurush boyvachchalarning malaylari-jangarilari qadam qo'ydi. O'zbek – mehmondo'st. mehmonlarga uyining, qalbining to'ridan-da joy beradi. Ammo, g'arazli iflos qadamini bosib kelgan “chaqirilmagan mehmonga” go'r uchun bir enlik tuprog'inida ravo ko'rmaydi. Ana shunday jangari, terrorchi, qonxo'r to'da Surxon vohasining Sariosiyo va uzun tumanlariga bostirib kirib xalqimning tinchligini, osoyishtaligini buzishga urindi. To'maris momom yurtga yovuz niyyat bilan bostirib kirgan dushmanni o'z qoniga g'arq qildi. Bugun uning farzandlari yurtni himoya qila turib, qonsirab kelgan mal'unlarni qoniga g'arq qilayotir”.

Yuqorida keltirilgan maqola axborot urushining harbiy sohada qo'llanilishiga yaqqol namuna bo'la oladi. Maqoladan olingan uchbu parchada muallifning dushmanga nisbatan qo'llagan “g'alamis”, “qonxo'r”, “og'ufurush boyvachchalar”, “malaylari”, “chaqirilmagan mehmon”, “terrorchi” kabi lug'atlari nafrat tilida yozilganini aniq va ravshan ko'rsatib turadi. Bu til dushmani yanada yovuz va qabih niyyatli kimsa ekanligini, ularga nafrat ko'zi bilan qarash va kerakli javobni qaytarish zarur ekanligini ta'kidlaydi. Shuni aytish kerakki, muallifda vatanga muhabbat va harbiy mudofaga bo'lgan ishonch juda kuchli. Matnda vatanparvarlikning yorqin namunasi sifatida ushbu gapni olishimiz mumkin: *“O'zbek – mehmondo'st. mehmonlarga uyining, qalbining to'ridan-da joy beradi”*. Maqolada millatning “uyg'onishi”, uning mehmondo'stligi va tuprog'ini doimo qo'riqlashi ta'kidlangan. Bu vatanga muhabbatni yanada urchitadi va dushmanga qarshi birdamlik tuyg'usini uyg'otadi. Boshqinchilarga qarshilik ko'rsatishi bilan mashhur bo'lgan tarixiy shaxs To'maris onaga ishora qilish, maqoladagi ziddiyatni shonli o'tmish bilan bog'lash orqali ma'no va ta'kidni kuchaytirishga yordam beradi. Matnda zo'ravonlikni o'z-o'zini himoya qilish bilan adolatli yengish, millatni “ma'lunlar” ya'ni yomon niyatli kimsalardan himoya qilish uchun har qanday qon to'kish zarur ekanligini bildiradi.

Ushbu gazetaning huddi shu sonida “Vatanparvar muxbiri Kapitan A.Usmonov faks orqali “Burchimiz gazandalarni yo'q qilish” nomli maqolasini yo'llagan.

“– Mustaqillik dushmanlari, qonxo'r gazandalarni tezroq yo'q qilish, ularning payini qirqish Vatan himoyichisining asosiy burchi, vazifasi ekanligini sizlarga tushuntirib o'tirishning aslo hojati yo'q, deya to'la ishonch bilan ayta olaman. Chunki jangovor sharoitda o'tgan kunlar uni yaqqol isbotlaydi”.

Bu maqola parchasi axborot urushini va askarlar hamda aholi orasida dushmanga nisbatan kuchli nafrat uyg'otishning kuchli namunasini ko'rsatadi. Buni quyida tahlillarda ko'rishingiz mumkin. Birinchidan, maqolani tabiiy chiqishi va askarlarning qanchalar o'ziga ishongan va mard ekanligini yoritish va vatanparvarlik

tuyg'usini o'quvchiga his qildirish uchun matning oxirida askarlarning o'z so'zlari ila boyitganidan ham sezishimiz mumkin. Bu yana bir axborot urushida o'zgacha qurol. Ya'ni axborotni jonlantirish. Matndagi “Qonxo'r gazanda” atamasi dushmanni kamsituvchi va insonlarga xos bo'lmagan sifat berilishi hisoblanadi. Ushbu atama dushmanni inson sifatida ko'rmasliklarini yaqqol ko'rsatib, o'quvchilarda ularga nisbatan kuchli nafrat tuyg'usini uyg'otadi. “yo'q qilish”, “payini qirqish” iboralari orqali his tuyg'ularni qo'zg'atib, “mustaqillik”ga ishora qilish orqali dushmanning millat suvereniteti va tinchligiga tahdid ekanligini ochiqlab beradi. Ushbu maqola axborot urushining manipulyatsiya qurolini ham ko'rsatadi. Bunda o'quvchi o'qiganidan keyin qaysidir ma'noda vatan himoyasiga shaylanadi va qalban birga ekanligini ko'rsatadi. Misol uchun, yuqoridagi maqolaga mantiqan javob sifatida “Vatanparvar” gazetasi 2000-yil, 22-avgust sonidagi Sariosiyo tumani fuqarosi Jamila Eshonqulova “Qarg'ish urar ularni” nomli maqolasini ko'rib chiqamiz:

“Qonxo'rlar bitta qo'ymay yo'q qilib tashlanishi aniq. Ming afsuski, jang qurbonsiz bo'lmaydi. Bo'lib o'tgan janglarda jasur o'g'lonlarimizdan bir nechtasi makkor dushman bilan mardlarcha kurashib halok bo'lishdi. Otalarning, onalarning ko'zidan yosh oqdi. Butun xalqimiz g'azabga keldi. Ota qarg'ayapdi ularni, ona qarg'ayapdi ularni. Butun xalqimiz qarg'ayapdi. Albatta, qarg'ish uradi. Tinch hayotimizga rahna solganlarning hayoti qisqa”.

Ushbu maqolada, qurolli to'qnashuvlar yuz berayotgan yerda istiqomat qiluvchi fuqaro tomonidan yozilgan hissiy murojaatni ko'rishingiz mumkin. Maqola g'azab, qayg'u va qasos tuyg'ularini uyg'otish uchun hissiy tilga tayanadi. “Qarg'ash”ning takrorlanishi, “ko'z yoshlari” va “jasur o'g'lon”larning halok bo'lganligiga ishoralar orqali hamdardlik uyg'otish uchun yozilgan. Davomida dushmanni mutlaqo insoniylikdan chiqargan, ya'ni ularni “qonxo'r”, “makkor” va “tinchligimizga solayotganlar” deb ataydi. Bu iboralar dushmanni yanada yovuz qilib ko'rsatadi va “qonxo'r”lar yo'q qilinishiga ishora qiladi. Butun xalq

dushmanni “la’natlayotgan” sifatida tasvirlanadi va bu la’natlashga qo’shilmagan kimsa tinchlikka tahdid solayotgan “tahdid”ga sherik ekanligini anglatadi. Ushbu turdagi axborot urushining natijasida maqola davomida “kerak bo’lsa barchamiz bir tanu jon bo’lib terrorchilarning yo’liga qalqon bo’lamiz” deydi muallif.

2000-yil, 10-avgust sanasi bilan “Vatanparvar” gazetasida “Terrorchilar niyyatiga yeta olmaydi” nomi bilan Uza muallifligida chop etilgan maqolaga qaraymiz:

“Terrorchilarni bir hamlada ham yo’q qilishimiz mumkin, deyishdi bizga harbiylar. Lekin buning uchun o’zimizdan ham qurbon berishga to’g’ri kelar edi. Askarlar hayotini xavf ostiga qo’yishni istamayotgan komandirlar dushmanning aniqlangan pozitsiyalariga qarata minamyotlar va vertolyotlardan o’q yog’dirish yo’lini tutmoqda. Bu esa askarlar orasida qurbon berishning oldini olayotir. Dushman o’tishi ehtimol bo’lgan barcha so’qmoqlar, yo’llar va dovonlarda mustahkam nazorot postlari tashkil etilgan. Terrorchilar harakatini kechayu kunduz kuzatib turgan askarlarimizning qurol-yarog’ va oziq-ovqatdan kamchiligi yo’q. harbiylarimizga mahalliy aholi yaqinda yordam bermoqda”.

Ushbu maqola jamoat idrokiga ta’sir qilish va davom etayotgan mojaroni qo’llab-quvvatlashni kuchaytirish maqsadida harbiy axborot urushiga misol bo’la oladi. Maqolada kuch va nazoratning tasviri o’ta mohirlik bilan chizgilangan. “Terroristlarni bir hujumda yo’q qilish”, “kuchli nazorat punktlari” va “qurolning yetarliligi” kabi iboralar askarlarning dushmanga qarshi urushga shay va yakunda g’olib bo’la olishini kuchli ishonch bilan ta’kidlaydi. Talofatlarni minimallashtirishga urunish esa askarlar o’rtasidagi mehr-muruvvat, birdamlik va insoniylikni yaqqol ochib beradi. Askar orasidagi “qurbonlik”dan qochishga urg’u va xavfsizlikni birinchi o’ringa qo’yadigan professional jamoa borligiga ishoradir. Ya’ni ular dushmanni qurbonlarsiz ham yenga oladi. Bu esa xalqda davlat siyosatiga, mudofaa tizimiga va xavfsizlikka yanada ishonchni mustahkamlaydi. “Terrorchilar doimiy ravishda hushyorlikni va tajavvuzkor holatlarga qarshi

choralarni talab qilib, tinimsiz tahdid qiladigan g'anim sifatida talqin qilingan. Bu harbiy harakatlar zarurligini va kuch ishlatish mumkinligini qo'llab-quvvatlaydi. Mahalliy aholining askarlarga yordam berishini yoritish harbiy harakatlarda birdamlik va xaqq tomonidan qo'llab-quvvatlashlarni ko'rsatib beradi. “Biz ularga qarshi” degan ibora orqali xalq orasida harbiy harakatlarga nisbatan har qanday mumkin bo'lgan tanqid va shubhalarni bostiradi. Maqola harbiylarning kuch-qudratini, qurbonlari sonini minimallashtirishga, odamiylikka sadoqatini va ularga ko'rsatilayotgan yordamni ta'kidlash orqali qo'shinlarning ham ruhiy holatini oshirishga qaratilgan.

Ushbu matnlar axborot urushi kontekstida dushmanni dehumanizatsiya qilish va unga nisbatan nafrat uyg'otish mexanizmini ochiq-oydin ko'rsatadi. Matnlarda ishlatilgan til va leksik birliklar, masalan, dushmanni yovuz, insonga xos bo'lmagan sifatlar bilan tasvirlash orqali o'quvchida kuchli psixologik ta'sir yaratadi va uni dushmanga nisbatan keskin pozitsiyani egallashga undaydi. Shuningdek, hissiy apellyatsiya vositasi matnlarning ta'sirini yanada kuchaytiradi: o'quvchi voqealarni nafaqat fakt sifatida qabul qiladi, balki milliy birdamlik va vatan himoyasiga chaqirilgan hissiy holatni his qiladi. Shu tariqa, matnlar nafaqat axborot uzatish, balki o'quvchining ongini va hissiyotini shakllantirish vazifasini ham bajaradi.

Matnlar tarixiy alluziyalar va qahramon shaxslar orqali legitimatsiya va hissiy chuqurlikka ega bo'ladi. Tarixiy shaxslar va voqealar orqali matnga nafaqat tarixiy kontekst beriladi, balki o'quvchida shonli o'tmishga bog'liq qaror qabul qilish, o'zini milliy burch va mas'uliyat bilan bog'lash hissi uyg'onadi. Bunday yondashuv dushmanga qarshi kurashni nafaqat zarurat, balki milliy va tarixiy burch sifatida talqin qilish imkonini beradi.

Harbiy va fuqarolik nuqtai nazarlardan yozilgan matnlar jamiyatni birlashtirish va davlat siyosatini qo'llab-quvvatlash vazifasini bajaradi. Harbiy matnlarda askarlarning jasorati, tartibli harakatlari va samarali nazorat mexanizmlari tasvirlanadi, bu esa jamiyatda xavfsizlik va ishonch tuyg'usini mustahkamlaydi.

Fuqarolik nuqtai nazaridan yozilgan matnlarda esa butun xalq birlashishga, dushmanga qarshi birdam bo'lishga chaqiriladi, hissiy birdamlik va milliy hamjihatlik ruhini uyg'otadi.

Axborot urushida til va retorik vositalar markaziy ahamiyatga ega bo'lib, ular o'quvchining psixologik holatini boshqarish va manipulyatsiya qilish mexanizmini yaratadi. Muayyan leksik atamalar, hissiy iboralar va kuchli psixologik ta'sir vositalari orqali o'quvchi voqealarni passiv qabul qiluvchi emas, balki faol ishtirokchi sifatida his qiladi, o'zini milliy himoyaga chaqirilgan shaxs sifatida tasavvur qiladi va ichki mas'uliyatni his qiladi.

Xulosa

Shunday qilib, ushbu maqolalar o'quvchi ongiga nafaqat voqealar, faktlar va ma'lumotlarni yetkazish, balki hissiy, psixologik va milliy identitet nuqtai nazaridan ham ta'sir ko'rsatadi. Ular axborot urushining kuchli strategik vositasi sifatida xizmat qiladi, o'quvchini milliy birdamlik, vatan himoyasi va davlat siyosatini qo'llab-quvvatlashga undaydi. Shu tariqa, matnlar nafaqat voqelikni yoritish, balki o'quvchida hissiy va psixologik reaksiya uyg'otish, uni milliy burch va mas'uliyatni his qilishga tayyorlash vazifasini bajaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

“Vatanparvar” gazetasi. (2000, 10 avgust). *Terrorchilar niyatiga yeta olmaydi.*
UzA.

“Vatanparvar” gazetasi. (2000, 15 avgust). Safarov, A. *Farxodlarning qalbi oyoqqa turdi.*

“Vatanparvar” gazetasi. (2000, 15 avgust). Usmonov, A. *Burchimiz gazandalarni yo'q qilish.*

“Vatanparvar” gazetasi. (2000, 22 avgust). Eshonqulova, J. *Qarg'ish urar ularni.*

INFORMATION WARFARE AND DISINFORMATION: THE EXAMPLE OF “VATANPARVAR” NEWSPAPER

Abstract. This thesis examines the mechanism of dehumanizing the enemy and inciting hatred towards them in the context of information warfare. The texts illustrate how a sense of national unity, homeland defense, and responsibility is cultivated in readers through historical allusions, heroic figures, and emotional appeals. Texts written from both military and civilian perspectives hold strategic importance in unifying society, supporting state policy, and creating means of psychological influence. Consequently, the texts not only report events but also prepare readers emotionally and psychologically as individuals called upon for national duty and defense.

Keywords: information warfare, dehumanization, hatred, emotional appeal, national unity, homeland defense, psychological impact

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА И ДЕЗИНФОРМАЦИЯ: НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТЫ «ВАТАНПАРВАР»

Аннотация. Данный тезис анализирует механизм дегуманизации противника и разжигания ненависти к нему в контексте информационной войны. В текстах посредством исторических аллюзий, героических персонажей и эмоциональных воззваний демонстрируется формирование у читателя чувства национального единства, защиты родины и ответственности. Тексты, написанные с военной и гражданской точек зрения, имеют стратегическое значение для объединения общества, поддержки государственной политики и создания средств психологического воздействия.

В результате тексты не только освещают события, но и эмоционально и психологически подготавливают читателя как личность, призванную к исполнению национального долга и защите отечества.

Ключевые слова: информационная война, дегуманизация, ненависть, эмоциональное воззвание, национальное единство, защита родины, психологическое воздействие